

**BOLA RIVOJIDA O'YIN FAOLIYATINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK
AHAMIYATI VA XAVFSIZ MUHIT YARATISH MEXANIZMLARI**

*Namangan davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 1- bosqich talabasi*

Raximjonova Maftuna Abdumajid qizi

NamDPI maktabgacha ta'lim kafedrasi katta o'qiyuvchisi,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Mahmudova Zulfiya

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida o'yin faoliyatining o'rni va ahamiyati pedagogik hamda psixologik nuqtai nazardan yoritilgan. O'yin bolaning yetakchi faoliyati sifatida uning aqliy, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Shuningdek, o'yin jarayonida bolaning tafakkuri, nutqi, xotirasi va ijodiy qobiliyatlari rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirishi tahlil etiladi. Maqolada rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning mazmuni, tamoyillari va ahamiyati keng ochib berilib, bunday muhitning bola shaxsini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, ochiq va moslashuvchan muhit yaratish orqali bolalarning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pedagog va ota-onalarning o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etishdagi vazifalari ham muhim jihat sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'yin faoliyati, maktabgacha yosh, rivojlantiruvchi muhit, bola rivojlanishi, pedagogika, psixologiya, ta'lim-tarbiya, ijtimoiylashuv, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, rivojlanish markazlari, tarbiya jarayoni, o'yin metodlari, didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar, o'yin texnologiyalari, shaxs rivoji, kognitiv rivojlanish, emotsional rivojlanish, nutq rivoji, tafakkur rivoji, bolalar psixologiyasi, pedagogik yondashuv, innovatsion ta'lim, ochiq muhit, ta'lim muhiti, tarbiyaviy jarayon, bolalar faoliyati

O'yin-bu inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin kattalar hayotida muayyan o'rin tutar ekan, u bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. Uni «bolalikning hamrohi» deb atash qabul qilingan. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan ko'pchilik jiddiy ishlar o'yin shaklida bo'ladi. O'yinda shaxsdagi barcha mavjud jihatlar ishga tushadi: bola harakat qiladi, gapiradi, idrok etadi, o'ylaydi. O'yin tarbiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi. Ibtidoiy jamoa qabilalari o'z o'yinlarida ovchilik, urush, dehqonchilik ishlarini aks ettirganlar. Masalan, o'sha davrdagi ba'zi qabilalarning sholi sepish jarayoni o'yinlar bilan juda katta tantana qilib amalga oshirilardi. Y.A.Komenskiy, K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, P.F.Lestgaflarning g'oyalari hozirgi zamon bolalar o'yinlari nazariyasi uchun ham ahamiyatlidir. «Bolalar o'yini ko'p asrlik tarixga ega, - deb yozgan edi K.D.Ushinskiy, - U insonning o'zi tomonidan ishlab chiqilgan qudratli tarbiyaviy vosita va shuning uchun ham unda inson tabiatining haqiqiy ehtiyoji ifodalangan». Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'yin - bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda 312 borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyiydi, nutq rivojlanadi. Bola o'yin davomida tengqurlari bilan do'stlashadi. Y.A.Komenskiy o'yinga quvnoq bolalik va bolani uyg'un rivojlanish sharti sifatida qarar ekan, kattalarga bolalar o'yinlariga e'tiborli munosabatda bo'lishni, ularga oqilona rahbarlik qilishni maslahat bergan edi. P.F.Lestgaft bolalar o'z o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan taassurotlarini aks ettiradilar, deydi. Bunday faoliyat bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Shunday qilib o'yinning ijtimoiy voqea ekanligini, o'yinda tevarak-atrofdagi borliq aks

ettirilishini ilg'or olim va pedagoglar o'zlarining kuzatish va ilmiy tadqiqotlari orqali isbotlab berdilar.[12-312]. Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda pedagogika va psixologiya fanlarining o'rnini beqiyosdir, chunki ushbu fanlar orqali bolaning nafaqat bilim olish jarayoni, balki uning ruhiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari ham chuqur o'rganiladi. Pedagogika bolani o'qitish va tarbiyalashning samarali usullarini ishlab chiqsa, psixologiya esa uning ichki dunyosi, fikrlash jarayonlari, hissiyotlari va xulq-atvorini tahlil qiladi. Shu bois bu ikki fan o'zaro uzviy bog'liq holda bola shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bola hayotida o'yin faoliyati alohida o'rin egallaydi, ayniqsa maktabgacha yosh davrida o'yin uning asosiy faoliyat turi hisoblanadi. O'yin jarayonida bola atrof-muhitni angalaydi, kattalarning faoliyatiga taqlid qiladi, turli rollarni bajarish orqali hayotiy tajriba orttiradi. Shu bilan birga, o'yin bolaning psixologik rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatib, uning tafakkuri, nutqi, xotirasi, diqqat-e'tibori va tasavvurini rivojlantiradi. O'yin orqali bola o'z his-tuyg'ularini ifoda etadi, muloqot qilishni o'rganadi va ijtimoiy munosabatlarga kirishadi. Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, o'yin faoliyati ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi. O'yin orqali berilgan bilimlar bolalar tomonidan oson qabul qilinadi va uzoq vaqt esda saqlanadi. Bundan tashqari, o'yin jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash, intizomga rioya qilish kabi muhim ko'nikmalar shakllanadi. Bu esa ularning kelajakdagi ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Shunday qilib, o'yin faoliyati bolalarning psixologik va pedagogik rivojlanishida muhim omil bo'lib, ularning shaxs sifatida shakllanishida katta rol o'ynaydi. O'yin orqali bola nafaqat bilim oladi, balki hayotni anglashni, o'z o'rnini topishni va atrofdagilar bilan to'g'ri munosabat o'rnatishni o'rganadi. Shu sababli o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etish va undan

samarali foydalanish har bir pedagog va ota-onaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Rivojlantiruvchi muhit - bu har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun maxsus tashkil etilgan makon (bino, uchastka va boshqalar), materiallar, jihozlar va jihozlar bilan ifodalangan ta'lim muhitining bir qismi; ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash, xususiyatlarini hisobga olish va rivojlanishdagi ma'lum bir kamchiliklarini tuzatish, reabilitatsiya va sog'lomlashtirishni o'z ichiga oladigan butun bir jarayonlar majmui hisoblanadi.

Rivojlantiruvchi muhit quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: - **zaruriylik** (moddiy-texnik ta'minot, dasturiy ta'minot mazmuni va maktabgacha ta'lim tashkilotining madaniy-pedagogik amaliyoti va an'analarini hisobga olgan holda metodik takomillashtirish);

- **ommabopligi** (maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim va tarbiyaviy jarayon maqsadi, uning ustuvor roli, tashkilotning tuzilishi va uning ta'lim tipidan qat'iy nazar, bolalar va kattalar o'rtasidagi ijodiy hamkorlikni ta'minlash);

- **texnologik ta'minot** (resurslardan shaxsning ijodiy rivojlanishini ta'minlaydigan faoliyatni faollashtirish uchun turli xil usul va vositalardan foydalanish). Rivojlanish muhiti bolaning shaxsini shakllantirishning yaxlit jarayonining stimulyatori, harakatlantiruvchi kuchi sifatida ishlaydi. Psixologik tadqiqotlarda inson rivojlanishi shaxsning ijtimoiy muhitida sodir bo'ladigan shaxsiy tuzilmadagi sifatli neoplazmalarni shakllantirishning murakkab dinamik jarayoni sifatida qaraladi. Natijada muhit fanlararo tushuncha sifatida- **tabiiy muhit, hayot muhiti, ijtimoiy muhit, ijtimoiy-pedagogik, ta'lim, tarbiyaviy, rivojlantiruvchiga** bo'linadi.

Rivojlantiruvchi muhit- o'zgaruvchan omillar va shart-sharoitlarning kombinatsiyasi: tabiiy psixofizik rivojlanish, tarbiya va ta'lim, o'z faoliyati va inson hayoti davomida boshdan kechiradigan turli xil ekologik ta'sirlar.

Rivojlantiruvchi qulay muhitni yaratish bo'yicha tarbiyachining eng muhim vazifasi -

kundalik hayotning barcha elementlari bolalarni rivojlantirish, o'rganish, o'yin va mehnatga jalb qilish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tarzda hayotni tashkil eta olishdir. Buning uchun pedagog guruhda xotirjam va do'stona muhitni yaratishi kerak. Mustaqillik va tashabbusni shakllantirish va rivojlantirish usullari taklif etish, ular tashkil etilgan, tarbiyalangan, loyiha usullari va bolaning rasmiy harakatlari asosida jarayonga tadbiiq etishni yangi bosqichga ko'tarish – rivojlanish muhitini yangilashga, shakllantirish va loyihalashga yo'naltiradi. Rivojlantiruvchi muhitning o'zgaruvchanligi ob'yektda va guruhlarda turli xil kichik burchak va rivojlantirish markazlarining mavjudligi, shuningdek, bolalar uchun erkin tanlovni ta'minlaydigan turli xil materiallar, o'yinlar, o'yinchoqlar va jihozlarning mavjudligi bilan ta'minlanadi. O'yin materiallari muntazam ravishda almashtiriladi va bolalarning o'yinli, motorli, kognitiv va ilmiy faoliyatini rag'batlantiradigan yangi elementlar bilan to'ldiriladi.

Rivojlantiruvchi muhitning qulayligi- bolalarning ta'lim va tarbiyaviy faoliyatlari o'tkaziladigan barcha yo'nalishlar asosida erkin tanlash imkoniyatini belgilaydi. Bolalar o'yinlar, o'yinchoqlar, materiallar va ular uchun barcha asosiy faoliyatni ta'minlaydigan o'quv qo'llanmalaridan erkin foydalanishlari asosiy talablarni belgilaydi. Majburiy shart - bu materiallar va jihozlarning xizmatga yaroqliligi va xavfsizligi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi va:

1. Rivojlantiruvchi muhit bolaning rivojlanishida eng kuchli rag'batlantirish (stimul) hisoblanadi.
2. Rivojlantiruvchi muhit mazmunli, muqobil (variativ), o'zgaruvchan, qulay, xavfsiz bo'lishi talab etiladi

3. Rivojlantiruvchi muhit bolalar va ularning ota-onalari bilan hamkorlikda tashkil etilishi tavsiya etiladi
4. Guruhlardagi rivojlantiruvchi muhit bolalar faoliyati davomida tayyorlangan materiallar bilan boyitib boriladi
5. Rivojlantiruvchi markazlar bolaning yoshiga qarab materiallar va ta'limiy resurslar bilan ta'minlanadi.

Xalqaro texnologiya tajribasi "Ochiq muhit" Singapur tajribasi Bino ichidami yoki ko'chadami farqi yo'q, barcha muhitdan keng foydalaniladi[1:93-94].

Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning Yoshi individual xususiyatlari va ehtiyojlari, shuningdek mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhitning mazmuni maktabgacha ta'lim tashkilotining sharoitlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda kamida 5ta rivojlanish markazlarini tashkil etish kerak[3:26]

Xulosa qilib aytganda, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining ajralmas va yetakchi omillaridan biri hisoblanadi. U nafaqat bolaning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish vositasi, balki uning aqliy, ruhiy, ijtimoiy va jismoniy jihatdan kamol topishiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik hamda psixologik mexanizmdir. O'yin jarayonida bola borliqni anglaydi, o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi, muloqot ko'nikmalarini egallaydi va mustaqil fikrlashga o'rganadi. Shu bilan birga, rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri tashkil etish o'yin faoliyatining samaradorligini yanada oshiradi. Mazmunli, xavfsiz, o'zgaruvchan va bolalarning yosh hamda individual xususiyatlariga mos muhit ularning erkin rivojlanishi, qiziqishlari va ijodkorligini qo'llab-quvvatlaydi. Bunday muhitda bola o'z imkoniyatlarini namoyon etadi, yangi bilim va ko'nikmalarni tabiiy ravishda egallaydi. Demak, pedagog va ota-onalarning asosiy vazifasi — bolalar uchun qulay, rag'batlantiruvchi hamda boy rivojlantiruvchi muhit yaratish va o'yin faoliyatini maqsadga muvofiq tashkil etishdan

iboratdir. Aynan shunday yondashuv orqali barkamol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI Fotima QODIROVA, Shoista TOSHPOLATOVA, Nargiza KAYUMOVA, Malohat A'ZAMOVA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA Darslik 5111800 - Maktabgacha ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun**
- 2. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI N. Ismailova.Z. Maxmudova RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI *O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 100000- «Bilim sohasi», 110000 - «Ta'lim» sohasi, 60110200 «Maktabgacha ta'lim» yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.***
- 3. *"ilk qadam" davlat o'quv dasturi***